

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Холикова Дилобархон Махситовна

ФерГУ, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11075126>

Аннотация. В статье рассматривается слабое состояние здоровья современных детей, актуализируется проблема формирования их жизненных компетенций и ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей.

Ключевые слова: здоровьесберегающий, компетенция, обучение, охрана здоровья, технология, педагог, формирование, начальная школа, подрастающее поколение.

Annotatsiya. maqolada zamonaviy bolalarning sog'lig'ining zaif holati ko'rib chiqiladi, ularning hayotiy kompetensiyalarini shakllantirish muammosi va o'z sog'lig'i va atrofdagi odamlarning sog'lig'iga bo'lgan qadriyat munosabati dolzarbdir.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, kompetensiya, o'qitish, sog'liqni saqlash, texnologiya, o'qituvchi, shakllanish, boshlang'ich maktab, yosh avlod.

Abstract. The article examines the poor state of health of modern children, actualizes the problem of forming their life competencies and value attitude to their own health and the health of others.

Keywords: health-saving, competence, training, health protection, technology, teacher, education, primary school, the younger generation.

Здоровье – это ещё не всё, но жизнь без здоровья ничто.

Сократ

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В последнее время всё очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве причины признаётся и отрицательное влияние школы на здоровье детей. Идеи приоритетности и значимости здоровья и здорового образа жизни для развития цивилизации не для всех очевидны. Такие социальные пороки, как бездуховность, алкоголизм, наркомания, преступность, разрастаясь, калечат психическое и физическое здоровье нации и порой сводят на нет все усилия педагогов по воспитанию подрастающего поколения.

Проблема охраны здоровья учащихся очень многогранна и сложна. Улучшение их здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего общества. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими трудностями. Здоровье – основа формирования личности, и в этой связи уместно привести слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что у 85% всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учёбе является плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание».

В современных условиях модернизации образования основная ориентация учителя начальных классов должна быть связана с усилением внимания к таким важным качествам, как культура поведения, усвоение этических норм, сформированность ценных отношений. Но, учитывая слабое состояние здоровья современных детей, актуализируется проблема

формирования их жизненных компетенций и ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, так как стрессовые социальные, экологические и психические нагрузки всё чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья подрастающего поколения.

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Основные приоритеты для педагогики оздоровления следующие:

1. Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского развития.
2. Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития психофизических возможностей детей.
3. Индивидуально-дифференцированный подход – основное средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися.

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить учащимся в условиях комплексной информатизации образования возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать необходимые знания, умения и навыки не только образовательного характера, но и здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Задачи в организации здоровьесбережения учебно-воспитательного процесса:

1. Образовательные:
 - формирование устойчивых мотивов воспитания и самовоспитания;
 - обучение знаниям, методическим умениям и навыкам, двигательным умениям и навыкам;
 - повышение функциональных возможностей, включение в активную двигательную деятельность.
 2. Воспитательные:
 - формирование нравственного сознания и нравственного поведения, волевых качеств, трудолюбия, творческого отношения к воспитанию и самовоспитанию;
 - эстетическое и эмоциональное развитие личности.
 3. Оздоровительные:
 - укрепление физического здоровья и профилактику заболеваний;
 - содействие правильному физическому развитию;
 - повышение с помощью средств физической культуры умственной работоспособности;
 - снижение отрицательного воздействия чрезмерной нагрузки на психику занимающихся, обусловленного напряжённым режимом обучения в условиях комплексной информатизации учебно-воспитательного процесса.
 4. Прикладные:
 - обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками;
 - формирование представлений, знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности жизнедеятельности во время самостоятельных игр, физкультурных занятий, пребывания на природе, в быту.
- Принципы здоровьесберегающих образовательных технологий:
- принцип «Не навреди!»;
 - принцип сознательности и активности;
 - непрерывности здоровьесберегающего процесса;

- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности и индивидуализации;
- принцип всестороннего и гармоничного развития личности;
- системного чередования нагрузок и отдыха;
- принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников;
- принцип комплексного сквозного подхода;
- принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье окружающих людей;
- принцип акмеологического подхода к учебно воспитательному процессу;
- принцип аксиологического подхода;

Начальная школа должна стать «школой здорового образа жизни» учащихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и способствовать воспитанию у школьников потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья, особенно в условиях комплексного использования современных информационных технологий обучения.

Формирование, сохранение, укрепление и обновление здоровья детей происходит благодаря не только современным, но и давним технологиям. Их использование требует от педагога:

- точных знаний о влиянии оздоровительных технологий как на организм ребёнка в целом, так и на конкретные органы в частности;
- учёт общего состояния здоровья каждого ученика, его психо-физиологических особенностей в процессе обучения;
- чувство меры («Не навреди!»). Использование только тех технологий, которые соответствуют возрастным особенностям детей.

В младшем школьном возрасте детей преобладает образное мышление, то основное место занимает игровые методы и приёмы работы с детьми:

- ✓ ситуативно-ролевым, сюжетно-ролевым играм;
- ✓ методам анализа жизненных ситуаций;
- ✓ игровым методикам для выявления самооценки;
- ✓ играм-драматизациям, инсценированию, играм-беседам, играм-путешествиям;
- ✓ экскурсиям;
- ✓ игровым упражнениям;
- ✓ коллективным творческим проектам.

Из всех нагрузок, с которыми ребёнок встречается в школе, наиболее утомительной является нагрузка, связанная с необходимостью поддержания рабочей позы. Поэтому, нельзя требовать от учащихся сохранения неподвижного положения тела в течение всего урока. Переключение в течение урока с одного вида деятельности на другой должно неизбежно сопровождаться изменением позы ребёнка.

Один из главных секретов хорошего физического самочувствия младших школьников и их высокой активности в учебном процессе состоит в использовании рационально подобранных, а при необходимости специально сконструированных, и индивидуально дозированных игр оздоровительной направленности. При правильной педагогической инструментровке такие игры способны:

- стимулировать процессы роста и развития основных физических качеств младшего школьника (сила, быстрота, ловкость, выносливость);

- устранять недостатки в физическом развитии детей, что оказывает лечебно-оздоровительное влияние.

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место ценностей человека в нашем обществе. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибётся тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.

REFERENCES

1. 1.Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. к [Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947](#)
2. 2.Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа.Ташкент, “Узбекистан”, 2017 г, 48стр.
3. Кон, И.С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире / И.С. Кон // Введение в тендерные исследования: Учебное пособие. Ч. I / Под ред. И, А, Жерсбкиной. -СПб., 2001,-С. 562-605.
4. 4.Начала физиологии / Отв. ред. А.Д.Ноздрачев. - СПб., 2001. -315 с.
5. Постановление Президента Республики Узбекистана о «Здоровой матери и ребенка» от 9 февраля 2016 года // Народное слово – 2016. – 10 февраля.
6. Семейный Кодекс Республики Узбекистан – Т.: Узбекистан. 1994. – 338 с.
7. Иномхужаева С.М. ГЕНДЕРНАЯ КУЛЬТУРА В УЗБЕКИСТАНЕ // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(34).
8. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа / М.М.Безруких. –М., 2004
9. Шарипова Д.Д., Мусурманова А., Таирова М. Формирование здорового образа жизни. – Т., 2005
10. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
11. Dilobarkhon, K. (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
12. Kholikova, D. (2020). INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE THINKING VERBAL TEST “UNUSUAL USE”. *PEDAGOGICAL SCIENCES*, 22.
13. Maxsitovna, K. D. (2022). Pedagogical Problems of Child Raising in the Uzbek Family. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 542-546.
14. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODEL. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
15. Холикова, Д. (2021). Возможности диагностики эффективности компенсационного подхода в обучении. *Общество и инновации*, 2(9/S), 239-252.

16. Kholikova, D. M. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 422-424. **ISSN: 2776-1010** Volume 4, Issue 5, May 2023
17. Kholikova, D. M. (2021). DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 549-552.
18. Kholmatova, Z. T. (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF GENDER ASPECTS OF EDUCATION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* *ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(10)*, 60-65.
19. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
20. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
21. Kholmatova, Z., & Axmadaliyeva, M. (2022). Healthy lifestyle (HLS)-The basis of valeology in kindergarten. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 136-139.
22. Kholmatova, Z., & Olamnazarova, F. (2022). Problems of the communicational approach of language teaching in the primary class. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 140-144.
23. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
24. Холматова, З. Т. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНДЕРЛИИ ЁНДАШУВ ДАВР ТАЛАБИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 134-140. **ISSN: 2776-1010** Volume 4, Issue 5, May 2023
25. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.